

АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Камбарова Дилдора Иброхимовна,

ФарДУ докторант

Аннотация: Ушбу мақолада чет тилини ўқитишда ахборот воситаларидан фойдаланишнинг педагогик психологик хусусиятлари ёритилган, шунингдек, ўқувчиларнинг индивидуал психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ахборот воситаларини танлаш ва улардан фойдаланиш даражалари ва тамойиллари таҳлил қилинган.

Калит сўз ва иборалар: Ахборот воситалари материаллари, чет тилини ўқитиш, педагогик психологик хусусиятлар, оғзаки мулоқот, тил малакалари, талабаларнинг шахсий психологик хусусиятлари, шахсга йўналтирилган тамойиллар, шахснинг коммуникатив қобилияти.

Аннотация: В данной статье освещены педагогические-психологические особенности использования медиа-материалов в обучении иностранному языку, а также проанализированы уровни и принципы отбора и использования медиа-материалов с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся.

Ключевые слова и выражения: Материалы СМИ, обучение иностранному языку, педагогические-психологические особенности, устное общение, языковые навыки, личностно-психологические особенности студентов, личностно-ориентированные принципы, личностные коммуникативные навыки.

Abstract: This article highlights the pedagogical and psychological features of the use of media materials in foreign language teaching, and also analysis of the levels and Principles of selecting and using media materials according to individual-psychological characteristics of students have been analysed.

Key words and expressions: *Media materials, foreign language teaching, pedagogical psychological features, oral communication, language skills, personal psychological characteristics of students, personality-oriented principles, personal communication skills.*

Биз ушбу мақолада Чет тилни ўқитишда Ахборот воситалари материалларидан фойдаланишнинг педагогик ва психологик хусусиятларини алоҳида кўрсатиб ўтмоқчимиз. Психологик йўсин ҳар қандай тарзда шахслараро мулоқотда ва ижтимоий-тасарруфли ўринлар миқёсида кечадиган мулоқотда устиворлик қилади. Шу сабабли, Ахборот воситалари материаллари бўйича тузилган вазиятлар таркибидаги психологик компоненти ва махсус маълумотлар базаси билан биргаликда машқларнинг ўзига ҳос йўналтирилган мақсадлари (улар тасвирий лингвистик материални таъминлайди) мулоқотга ўқитишнинг ғоят муҳим унсурларидир.

Вазият йўналтирилган ҳаракатларни шакллантирилишининг асосини ташкил этиши боис, контекстга боғлиқ ҳолда ҳамкорларнинг вербал ва новербал хулқининг маълум тоифалари шаклланади, бу эса амалиётда қандайдир ролнинг ижро этилишида амалга оширилади. Ўқув вазияти миқёсида талабалар вазиятнинг мазмундорлик компонентини, ташқаридан бериладиган унинг вақт, фазовий, ижтимоий-психологик параметрларини моделлаштиришда нисбатан суст иштирок этадилар. Аммо кейинчалик орттирилган тажриба чет тилидаги оғзаки нутқ соҳасидаги билим, кўникма ва малакаларини мулоқот қилувчиларнинг ўзаро муносабатларини ривожланишига қатъий тартибга солиш ўрнатилмаган табиий вазият шароитига кўчирилишига кўмаклашади.

ОАВ материалларидан фойдаланиш билан бирга олиб бориладиган оғзаки нутқга ўқитиш жараёни коммуникатив омил ва унга чамбарчас боғлиқ нутқий-фикрловчи, функционалик, янгилилик ҳамда вазиятлилиқ тамойиллари билан белгиланишини барча юқорида таҳлил қилинган омиллар тасдиқлайди.

3. ОАВнинг ижтимоий-психологик ва психологик функциялари алоҳида соҳага ажратилади, чунки ОАВнинг салоҳиятли йўналтирилганлиги билан имкониятларнинг амалга оширилиши ўртасида "воситачи – яъни ўзига ҳос бўлган хулқининг қизиқишлари ва мотивлари, фаоллик даражаси, фаолият турларига эга бўлган бир шахс пайдо бўлади.

Ўқитиш жараёнида ҳам, ОАВ таъсирининг марказида ҳам субъект мавжуд эканлигини, унинг иккала тизимлар учун бирлаштирувчи омил эканлигини ҳам таъкидлайлик. ОАВ махсулотининг истеъмолчиси бўлган ҳолда, шахс ўзига ҳос ахборот ўтказгичи сифатида ҳаракатланади, ахборотга ўзининг муносабат билдиришларини ва ҳис-туйғуларини қўшади, ахборотни ё соғлом мантиқ, ё ўз тажрибаси нуқтаи назаридан баҳолайди. Ахборот оқимиغا нисбатан субъектнинг танлаб олиш хусусияти уни фаол, ижодий, мақсадга мувофиқ ҳаракатландирган шахс сифатида таърифлайди, бу эса методика фанининг контекстида Чет тил ўқитишнинг шахсий фаоллаштирувчилик ёндашувнинг ўз ифодасини топганлиги билан таърифланади. Мазкур ёндашув “тил ўргатиш машғулотларида мулоқотни ўргатишга, фикрлар алмашинуви мақсадида тилдан фойдаланишга йўналтиради. Бунинг учун диққат биринчи галда талабаларда мулоқот эҳтиёжини яратишга, уни ушлаб туришга, шунингдек касбий аҳамиятли, умуммаданий қимматни ташкил қиладиган ахборот ёрдамида диққатни ўзлаштиришга қаратилади” [2,111-112]

ОАВнинг ахборотли ва жанрли хилма-хиллиги мазкур талабларга мувофиқ келади ва ўқитишда шахсиятлик йўсинини – яъни талабаларни анкеталаштириш жараёнида уларнинг дунёқарашларини, қизиқишларини, мойилликларини инобатга олиш имконини беради. Анкеталаштириш маълумотлари асосида ОАВнинг материалларини мақсадли йўналтирилган материалларнинг танлови амалга оширилади. Бунда машғулот мазмунининг лингвистик йўсинини Чет тил оғзаки мулоқотидаги шахсият учун аҳамиятли соҳасига ўзгартирилиши ва шу ерда марказий иштирокчи сифатида субъектнинг яна бир бор чиқиши муҳим методик масалани ташкил этади.

Фаолиятлилик йўсини ўзининг мазмуни ОАВ материалларининг талқин қилиниши, қайта ишланиши ва мулоқотнинг амалий жиҳатдан бажарилишидан иборат. ОАВ материалларида чет тилда мулоқот қилишга ўқитишда қўлланадиган шахсиятли-фаолиятлаштирувчи ёндашув *индивидуаллаштириш* тамоёйилининг амалга оширилишини назарда тутди.

Ахборот воситалари соҳасидаги тадқиқотлар ўқувчиларнинг уч даражадаги психологик хусусиятлари таҳлилини кўрсатади булар:

а) инсон руҳиятида асосий намоён бўладиган белгилар (темперамент-мижоз, эмоционаллик-ҳиссиёт ва умумий фаоллик)нинг тезлигига, кучига ва йўналтирилишига таъсир этувчи психологик хусусиятлар;

б) шахсиятнинг хусусиятларини таҳлил қилиш, бу ерда бу жаҳондаги инсон хулқининг асосий детерминантасини таърифловчи сабабийлик категория (тоифа)-лари ва киши “сценарий”сининг тоифасини белгиловчи шахсий онг категориялари асосий ўринни эгаллайди;

в) қадриятлик йўналишларининг босқичли табақаларида ифодаланадиган ижтимоий-психологик мақсадли йўналишлар.[1,160]

Мазкур кўрсаткичларни методик талаблар кесимида кўриб чиқайлик. Чет тилини мукамал билиш нуқтаи назаридан мазкур даражалардан биринчиси “индивид”ли режанинг – фонематик этишиш қобилияти, забоний, нутқий-фикрловчилик қобилиятларини шахсийлаштирилиш тушунчасига мувофиқ келади”[3,60]

Иккинчи ва учинчи даражалар шахсий режанинг индивидуализациясига мос келади, яъни шахсий тажриба, хис-туйғулар, шахс тасарруфи, шахснинг коммуникатив қобилиятлари, киришимлилиги, ижтимоийлашуви ва шахсга йўналтирилганлиги мувофиқ келади.

Субъектга ҳос (ўқув) тавсиф белгиларни биз ОАВ материалларини ўқиш ва тинглаш кўникмаларидек ҳамда мулоқот амалиётида олинган билимларни амалга ошириш қобилиятидек талқин қиламиз. Шундай қилиб, айти ҳолатда муайян тил ўрганувчилар (ўқув гуруҳи) ўзаро боғланган учта функцияларни идро этади, яъни: 1) оммавий ахборот воситаларининг истеъмолчиси, 2)

таълим фаолиятининг объекти ва субъекти, 3) Чет тилда мулоқот жараёнидаги субъект сифатида қатнашади.

Таъкидлашимиз керакки, Ахборот воситалари тизимида ўқувчилар қатор белгиларга эга бўлган йиғма тимсолдек таърифланади, лекин мазкур тимсол тўлиқ даражада аниқ бўлмайди. Аксинча, олий таълим тизимидаги ўқувчилар аниқ ифодаланган шахслаштирилган белгилари билан яъни: миллатга мансублиги, жинси, ёши, ўқитилаётганларнинг шахсий-психологик, тасарруфий белгилари билан таърифланади”[4,99]

Шунга мувофиқ тарзда, кичик гуруҳ ҳолатидаги ўқув жараёнида "нишонни уриб тушуриш" эҳтимоллиги даражаси энг юқори бўлади.

Ушбу соҳада муваффақиятга эришиш юқорида таҳлил қилинган индивидуаллаштириш параметрларини ўқитувчи қай даражада инобатга олишига ва ушбу тамойилдан дарсларни ташкил қилишда ҳамда муаяян тингловчилар учун ОАВ материалларини танлашида ва машғулотларни ишлаб чиқишида қанчалик тўғри фойдаланишига боғлиқ бўлади.

4. ОАВнинг етакчи функцияларидан бири маданийлик демакдир. Чет тилни ўқитиш методикасида мазкур функциянинг амалга оширилиши ўқитишга ижтимоий-маданий ёндашиш билан чамбарчас боғлиқ.

"Чет тилни ўқитиш жараёни коммуникация бирлиги сифатидаги бошқа чет забоний овозли матнга (матнли фаолият маҳсулотига) ва унда ўзга хорижий забонли жамоанинг белгиларининг тақдим этилишига таяниши керак"[5,79] Шу муносабат билан, чет тилидаги маданиятлараро мулоқотни ўқитишга доир долзарб вазифалар ўқув материали мазмунини қайта ташкил этилишини ва унинг маданияти тўйинганлиги томонига урғу берилишини талаб қилади.

Биз инглиз забоний Ахборот воситаларидан чет тилда нутқ малакаларини ривожлантириш, оғзаки мулоқотни ўқитиш воситаси сифатида фойдаланишимиз мумкин, чунки улар миллий-тарихий, ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-маданий контекстни қайта тиклаш йўсинида шубҳасиз кенг имкониятларга эгадир. Ахборот воситалари эстетик, маданиятлараро, рухий-

хиссий тажрибаларга эга бўлишга мавжуд талабларни қондирган ҳолда оммавий ахборот воситаларининг каналларида борлиқ қонуниятлари тўғрисидаги ахборотни узатиб "иккинчи борлиқ" ни яратади. Шунга кўра, ОАВ орқали воситаланган коммуникация нафақат ахборот алмашинуви соҳасидаги ўзаро муносабатларнинг маълум кўринишларида, балки кўп забоний маданиятларда қабул қилинган турли шаклларда ҳам намоён бўлади.

Ўз навбатида, "Чет тилни ўқитиш жараёнига маданиятни киритиш коммуникатив техника стратегияси ва тактикасини ўрганишга ва маълум маданий контекстда фонли билимларини шакллантиришга йўналтирилган" [6,10] Маданиятшунослик таълимининг унсурлари тўғридан-тўғри оммавий ахборот воситалари билан боғлиқ, чунки талабалар уларнинг таркибида ўрганилаётган жамиятлар ва улар билан боғлиқ алоқа нормалари ва қоидалари тўғрисида билим олишлари мумкин. ОАВ бирнеча маданиятлараро мулоқотлар доирасида одамларнинг мулоқот ва ўзаро таъсирнинг умумэтироф этилган шакллари табиий ва кўрғазмали тарзда намоёниш қилади. Ижтимоий-маданий борлиқлар ва "амалдаги" одоб-ахлоқий қоидаларбилан тўйинганлиги туфайли ОАВ кейинги мулоқотни бир хил даражада сақлашга ва мазкур материалдан имкон қадар кўпроқ фойдаланиш учун имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мельник Г.С. MASS-MEDIA: психологические процессы и эффекты. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996. 125-160
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. - СПб.: Златоуст, 1999. – 111-112 с
3. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - М.: Рус. яз., 1989. – 60 с.
4. Зимняя. И.А. Педагогическая Психология. Учебное пособие. Ростов н./Д. Феникс, 1997.-99с
5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя. - М.: АРКТИ, 2000. - 79с
6. Фурманова В.П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. - 10с
7. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
8. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
9. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
10. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
11. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаяумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
12. Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>

13. Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Maxmidjonov Shoxruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>

14. Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL"). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>

15. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>

16. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>

17. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>

18. X.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, МАКНМІДЖОНОВ ШОКНРУКНВЕК, & Р.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>

19. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Ғафурович, X.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>